

Worstelen en boven komen

Prof. Dr. C.A. de Kam

De Nederlandse economie ondergaat thans (opnieuw) een ingrijpend aanpassingsproces, dat het concurrentievermogen van ondernemingen fors op de proef stelt. Een analyse van bestaande problemen, de uitdaging en enkele mogelijke oplossingen.

1 Economisch herstel in zicht¹

Afgelopen december bedroeg de bezettingsgraad van produktie-installaties in ons land tachtig procent.² Sinds maart 1983 was de bezettingsgraad niet zo laag. Dit komt uiteraard door de huidige recessie. Er is onderbesteding, omdat consumenten, investeerders, de overheid en klanten in het buitenland samen minder kopen dan wat met de in Nederland beschikbare produktiecapaciteit kan worden voortgebracht.

Recessies worden gevolgd door een economische opleving. De consumenten voeren hun bestedingen weer op, bedrijven bestellen meer investeringsgoederen, de overheid vergroot haar aankopen in de marktsector, en de vraag naar Nederlandse produkten vanuit het buitenland trekt aan. Gaat na verloop van tijd de gezamenlijke vraag de beschikbare produktiecapaciteit te boven, dan raakt de economie oververhit. Kostenstijgingen (rente, lonen) en oplopende inflatie nopen dan tot aanpassingen en een nieuwe recessie staat voor de deur. Een conjuncturele recessie, zoals wij die nu meemaken, verscherpt de concurrentie om marktaandeelen en leidt tot een 'shake out' van de minst weerbare ondernemingen. Overigens verschilt de conjunctuurgevoeligheid van bedrijven en sectoren aanzienlijk. Tijdens een recessie staat de afzet van voedingsmiddelen en waspoeders veel minder onder druk dan de verkopen van de automobiellindustrie. Zijn

consumenten terughoudend met hun bestedingen, dan is het immers gemakkelijker de aanschaf van een nieuwe auto uit te stellen, dan drastisch te snoeien in de uitgaven voor artikelen die voorzien in de dagelijkse levensbehoefte.

De eerste grafiek toont fraai de golfbeweging in het peil van de economische bedrijvigheid sinds het midden van de jaren zeventig. Na de diepe recessie uit het begin van de jaren tachtig heeft de nationale economie aanvankelijk verbazend goed gepresteerd. Tussen 1984 en 1994 zijn er liefst een miljoen banen bijgekomen, vooral dank zij kostenmatiging en een zeven jaren durende hausse in de wereld-economie. Van de gestegen vraag vanuit het buitenland heeft het Nederlandse exporterende bedrijfsleven goed kunnen profiteren.

Het lijkt erop dat op dit moment het dieptepunt van de recessie is gepasseerd. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een nakend herstel. Zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als ons eigen Centraal Planbureau (CPB) verwachten dat de economische bedrijvigheid in ons land

Grafiek 1

Prof. Dr. C.A. de Kam studeerde belastingrecht aan de RU Leiden. Sinds 1988 is hij hoogleraar Economie van de Publieke Sector aan de RU Groningen.

dit jaar gaat aantrekken. Desgevraagd verwachten ook de meeste ondernemers binnenkort een opleving van de bedrijvigheid.

Maar er zijn de nodige onzekerheden. Een jaar geleden voorspelde de OESO ook al een spoedig economisch herstel in de Europese industrielanden, een herstel dat – gemiddeld gesproken – tot nu toe uitbleef. Hoe dit zij, het economisch herstel zal pas in de tweede helft van 1994 duidelijk op gang komen. Als belangrijk lichtpunt valt te noemen dat de uitgangspositie van onze economie thans veel florisanter is dan tien jaar geleden. Tabel 1 maakt dit zichtbaar.

De vooruitzichten voor de wereldhandel zijn nu veel gunstiger, vooral door de economische opleving in de Verenigde Staten en de sterk aantrekkende invoervraag vanuit de Dynamische Aziatische Economieën (DAE's). De investeringen zakken in 1993–1994 veel minder diep weg, terwijl de consumptie van gezinnen zelfs blijft groeien, zij het mondjesmaat. Rentepeil, inflatietempo en tekort van de overheid zijn stukken lager dan een decennium geleden het geval was. De eigen vermogenspositie van ondernemingen is bovendien veel sterker. Gegeven deze goede uitgangspositie bestaan er gegronde redenen om te verwachten dat het opveren van de economie in de komende jaren opnieuw tot stijgende inkomens en een forse uitbreiding van de werkgelegenheid kan leiden.

Tabel 1

VERGELIJKING MET BEGIN 80-ER JAREN

Factoren	Toen	Nu
- investeringen	-10%	-4%
- consumptie	-4%	+0,5 a 1%
- renteniveau	10%	6,5%
- inflatie	6%	2 a 2,5%
- financieringstekort overheid	10%	4%

• Eigen vermogen van ondernemingen nu veel beter

2 Voorwaarden voor herstel

Dat zal overigens niet vanzelf gaan. De problemen waarmee de Europese economieën op dit moment kampen, hebben namelijk niet uitsluitend conjuncturele, maar veeleer en bovenal *structurele* oorzaken. Het kostenpeil in de Europese verzorgingsstaten ligt in verhouding hoog. Dat is geen probleem, zolang deze landen een stuk produktiever zijn dan hun nieuwe concurrenten in Azië en Oost-Europa.

Bij de voortbrenging van een toenemend aantal produkten verliest Europa echter zijn traditionele, aanzienlijke voorsprong in produktiviteit. Pogingen om in antwoord op deze uitdaging de arbeidsproduktiviteit in West-Europa versneld op te voeren, leiden – indien succesvol – tot een structureel verlies van banen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat proces van arbeidsuitstoot voltrekt zich inderdaad in hoog tempo.

In 1993 was het aantal werkenden met uitsluitend basisonderwijs of lager beroepsonderwijs bijna honderdduizend lager dan in het voorafgaande jaar. Deze forse uitstoot van weinig gekwalificeerde arbeid is al jaren gaande. Illustratief is het gegeven dat het afgelopen jaar nog maar 32 van de honderd werkenden een lagere opleiding hadden, tegen 36 van de honderd in 1990. Het groeiend leger van laag of onvoldoende geschoolde economisch in-actieven (werklozen, arbeidsongeschikt verklaarden) vindt om twee redenen geen emplooi in de sector van eenvoudige, persoonlijke dienstverlening (zoals in de Verenigde Staten wél het geval is):

- 1 met inbegrip van de werkgeverslasten, en gegeven hun lage produktiviteit, zijn de minimum loonkosten van deze mensen te hoog om hun inschakeling voor werkgevers lonend te maken;
- 2 ten opzichte van hun relatief genereuze uitkering gaan werkzoekenden er door het aanvaarden van een baan op minimumniveau financieel vaak weinig of niets op vooruit.

Als gevolg van de gestage vergrijzing van de bevolking en door de genoemde arrangementen die de werking van (arbeids)markten verstarren, moeten de economisch actieven van Nederland een toenemend aantal uitkeringsontvangers onderhouden. In 1990 stonden tegenover elke honderd werkenden 82 mensen met een uitkering. Dit jaar zijn het er 86. Bij twee procent economische groei per jaar verslechtert dit verhoudingsgetal tot 88 uitkeringsontvangers per honderd werkenden in 1998.³ Daarmee ligt de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat.

Met name onder deze omstandigheden is een voorspoedig economisch herstel mede afhankelijk van de mate waarin is voldaan aan een aantal externe en interne voorwaarden.

Externe voorwaarden zijn:

- doorzettend internationaal herstel, waarvan Nederland in beginsel kan meeprofiteren via oplopende exporten, mits er sprake is van een gematigde ontwikkeling van de kosten en slagvaardig ondernemerschap van de leiding van produktieorganisaties;
- lage rente; deze leidt tot toenemende vraag, omdat met vreemd vermogen gefinancierde investeringen, consumenten-aankopen op afbetaling en de hypothecaire financiering van nieuwe eigen woningen dan in verhouding aantrekkelijk zijn;
- een gedifferentieerde loonkostenontwikkeling; dat wil zeggen verantwoorde verhogingen, in combinatie met loonsverlaging waar noodzakelijk; de loonkosten kunnen mede omlaag door een kritische herbezinning op de sociale zekerheid en bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden;
- lastenverlichting en verlaging van de publieke uitgaven.

Tot de *interne voorwaarden* (voor ondernemingen) reken ik:

- verhoging van kwaliteit en kennisintensiteit van produkten;
- het voortdurend streven naar slanke en wendbare arbeids- en produktieorganisaties;

- het verder opvoeren van de produktiviteit en nadruk op groter kostenbewustzijn;
- oriëntatie op nieuwe markten en doeltreffende marketinginspanningen.

Deze opsomming van voorwaarden voor een voorspoedig economisch herstel is zeker niet uitputtend. Zij maakt echter afdoende duidelijk dat de vruchten van het verwachte conjuncturele herstel niet als manna uit de hemel zullen vallen. De prijs, die de Nederlandse samenleving bereid moet zijn voor toekomstige welvaart te betalen, is hoog. Sommige (sociale) zekerheden zijn niet te handhaven, leiding en werknemers van bedrijven moeten grote inspanningen doen.

Er is veel te zeggen over de genoemde ondernemings-*interne* voorwaarden. Hoe kunnen bedrijven overleven in de hevige concurrentieslag? Ik zal mij echter concentreren op de vraag in hoeverre in de komende jaren is voldaan aan *externe* voorwaarden voor herstel van de Nederlandse economie. Ik vaar hierbij hoofdzakelijk op het kompas van OESO en CPB.

3 Vooruitzichten voor de wereldeconomie, tot 1996

Ook op het vasteland van Europa begint het conjunctuurherstel zich thans voorzichtig af te tekenen. Althans, dat denkt het Centraal Planbureau. De vraag naar goederen en diensten van buiten ons werelddeel neemt toe. De Amerikaanse economie is hierbij trekpaard, zoals grafiek II laat zien (zie pag. 236). Het bruto binnenlands produkt zal in de Verenigde Staten drie jaren achtereen met drie procent per jaar toenemen, aldus de afgelopen december verschenen halfjaarlijkse *Economic Outlook* van de OESO. De groei in Europa komt dit jaar tamelijk traag op gang. Volgend jaar, in 1995, zou het bbp in Europa en Japan echter met 2,5 procent kunnen groeien. In vrijwel alle bij de OESO aangesloten landen trekt de economische bedrijvigheid aan. De spreiding in de groeicijfers voor 1994 is daarbij groot; zij ligt

Grafiek II: Groei Bruto Binnenlands Produkt 1993 - 1995 (%)

Bron: OECD. *Economic Outlook* december 1993

tussen nul procent (Finland, IJsland) en vijf procent (Turkije).

De werkloosheidscijfers stroken met het geschetste beeld. In de Verenigde Staten daalt de werkloosheid tot zes procent van de beroepsbevolking, in Europa bedraagt de werkloosheid bijna het dubbele (zie grafiek III). Dit wordt vrij algemeen toegeschreven aan de grotere bescherming van werkenden en uitkeringsontvangers door het stelsel van sociale zekerheid (opgevat in ruime zin, dus met inbegrip van ontslagbescherming enzovoort). Hoewel de werkloosheid in Japan iets oploopt, is deze met drie procent van de beroepsbevolking nog altijd zeer gering.

Het belang van een lage rentevoet kwam al ter sprake. Evenals alle Nederlandse banken verwacht de OESO dat de korte rente dit jaar in Europa (verder) zal dalen. De OESO waagt zich ook aan een voorspelling voor 1995; de

Grafiek III: Werkloosheid (% beroepsbevolking)

Bron: OECD. *Economic Outlook* december 1993

Grafiek IV: Korte rente (%)

Bron: OECD. *Economic Outlook* december 1993

korte rente zou dan uitkomen in de buurt van de vijf procent (grafiek IV). Dit veronderstelt een soepele opstelling van de Bundesbank. In de Verenigde Staten zien de monetaire autoriteiten zich reeds gedwongen de teugels wat aan te trekken, om opkomende inflatie de kop in te drukken. In Japan blijft de nominale korte rente bijzonder laag.

Over de vooruitzichten voor de lange rente wordt niet eensluidend gedacht. Tot zeer kort geleden verwachtten bijna alle waarnemers een verdere daling in Duitsland, en daarmee in Nederland. Voor de tweede helft van 1994 lopen de verwachtingen echter uiteen. De Rabobank en MeesPierson voorzien dat de lange rente dan weer wat gaat oplopen, terwijl de overige banken een verdere daling verwachten. Inmiddels tekende zich tegen het eind van februari mogelijk al een kentering in de ontwikkeling van de lange rente af. Argumenten ten gunste van de eerstbedoelde visie (oplopende lange rente, bij een naar verwachting stijgende inflatie) zijn:⁴

- het relatief geringe verschil tussen feitelijk en potentieel bruto binnenlands produkt - de 'output gap' - dat de Duitse economie kenmerkt, waardoor bij een wat aantrekkelijke conjunctuur al in een vroeg stadium inflatoire spanningen op kunnen treden;
- het zeer grote tekort van de Duitse overheid (8 procent van het bbp, wanneer rekening wordt gehouden met de gedebudget-

teerde tekorten van Bundespost, Bundesbahn en Treuhandanstalt), dat voor meer dan de helft door het buitenland wordt gefinancierd;

- maatregelen om het overheidstekort terug te dringen (minder subsidies, hogere belastingen) doen al snel de inflatie oplopen en knagen aan de matigingsbereidheid van werknemers;
- × het risico voor loonkosteninflatie neemt hierdoor toe.

De huidige lage rente kan bedrijven en particulieren ertoe aanzetten hun investeringen en bestedingen op te voeren. De overheidsbestedingen en de (overgedragen) inkomens staan echter onder druk, doordat nationale overheden proberen hun tekorten en de staatschuld te verminderen. Al met al zal 1994 voor Europa een mager jaar zijn. Voor 1995 voorziet de OESO een duidelijk herstel van de wereldeconomie, waarvan ook Nederland zou profiteren.

Groeipercentages van boven de 2-3 procent per jaar lijken evenwel ook op middellange termijn tot het verleden te behoren. Bovendien blijft het beloop van de conjunctuur onzeker, met name in Duitsland, waar onze voornaamste exportmarkt is gelokaliseerd.

4 Vooruitzichten voor de Nederlandse economie, 1994

Hoe zal de nationale economie zich dit jaar ontwikkelen?

Om deze vraag te beantwoorden, loop ik de belangrijkste bestedingscategorieën langs (tabel II). Om te beginnen de particuliere consumptie. Deze vormt met een waarde van 348 miljard gulden (in 1993) de voornaamste bestedingscategorie. Vorig jaar nam de particuliere consumptie – bij een stagnerende economische ontwikkeling – nog met 1 procent toe, mede doordat gezinnen ontspaarden. Gezinnen hebben meer besteed aan woninginrichting, huishoudelijke apparaten, verwarming en verlichting, en minder aan vakanties.

Tabel II: De Nederlands economie 1993-1994

	1993	1994	MEV	actualisatie
	waarde verandering per jaar in % (mrd gld)			
Particuliere consumptie	348	1	0,5	=/+
Goederenuitvoer	294	0	4.2	-
Investeringsbedrijven	72	-5	0	-
Overheidsaankopen	42	-0,5	0	-
Woningen	26	-1,5	-1	+
Bruto Binnenlands Produkt	573	0	1	-
Inflatie		2	3	-
Groei werkloosheid (x 1000)		79	70	-

Bron: Centraal Planbureau, december 1993

Dit laatste hangt samen met de tegenvallende zomer.⁵

Dit jaar ligt eenzelfde bescheiden consumptiegroei in de lijn der verwachting. Daarmee ontwikkelt de koopkracht van de consumenten zich wat gunstiger dan afgelopen september door het CPB werd verwacht. Een belangrijke reden is dat de contractlonen in 1994 niet worden bevroren. Bevriezing van de lonen was een rekenveronderstelling die het Planbureau aanvankelijk op verzoek van de regering heeft gehanteerd. De consumptie zal dit jaar vermoedelijk dus wat sterker toenemen dan met het in de *Macro-Economische Verkenning 1994* verwachte halve procent.

De vraag naar Nederlandse producten vanuit het buitenland stijgt dit jaar naar verwachting met ongeveer vier procent. Dit illustreert hoezeer het herstel afhankelijk is van de gang van zaken in het buitenland. Het Planbureau houdt er inmiddels rekening mee dat de export wat minder aantrekt. Hoofdoorzaak is de veronderstelde tragere opleving van de Duitse economie.

Investerings van bedrijven en aankopen door de overheid in de marktsector blijven stabiel, of zij lopen enigszins terug. Het volume van de woningbouw zou zelfs iets kunnen toenemen, omdat de lage rentestand en het vooruitzicht van stijgende huren veel gezinnen bewegen de overstap naar een eigen huis te

maken. Dit betekent onder andere een goed afzetperspectief voor woninginrichters en architecten.

De inflatie stabiliseert dit jaar tussen de twee en de drie procent. De werkloosheid loopt nog sterker op dan eerder werd verwacht, en komt ruim boven de 700.000 personen te liggen.

5 Overheidsfinanciën

Op middellange termijn worden de vooruitzichten voor de Nederlandse economie – behalve door de groei van de relevante wereldhandel en de kracht van onze internationale concurrentiepositie – thans vooral bepaald door de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Van belang zijn hier de hoogte van de uitgaven en van de ontvangsten (het 'lastenpeil'). Het verschil tussen beide vormt uiteraard het tekort. Jaarlijks groeit de staatsschuld met het bedrag dat de overheid te kort komt.

De afgelopen tien jaar zijn drie kabinetten onder aanvoering van premier Lubbers erin geslaagd de collectieve-uitgavenquote met ongeveer zes procent-punten bbp omlaag te brengen. Het uitgavenpeil daalde van 66 tot 60 procent van het bbp.⁶ Dit resultaat is overigens deels bereikt door kunstgrepen, zoals het beëindigen van kredietverlening door de rijksoverheid. Het collectieve-lastenpeil ligt in 1994 nog even hoog als in 1983 het geval was, en is ten opzichte van 1990 duidelijk gestegen. Bijna de helft van het bbp werd vorig jaar afgeroomd in de vorm van belastingen, premies voor de sociale verzekeringen en enkele zogenoemde niet-belastingmiddelen.⁷

Als resultaat van deze tegengestelde bewegingen (dalende uitgavenquote, oplopend lastenpeil) was Nederland een van de zeer weinige landen waar het tekort van de overheid de afgelopen jaren is gedaald, ondanks het feit dat de conjunctuur behoorlijk tegenzat (grafiek V). In nagenoeg alle overige EU-landen groeide de staatsschuld in de afgelopen vier jaar dus sneller dan hier (grafiek VI). Dit maakt Kok tot een van de beste ministers van Financiën die we na de oorlog hebben gehad.

Grafiek V: Overheidstekort in 1993 (% bbp)

Grafiek VI: Overheidsschuld in 1993 (% bbp)

Ook het kabinet Lubbers/Kok laat echter voor zijn opvolger een gat achter, doordat het beloop van de overheidsuitgaven in de volgende kabinetsperiode met miljarden is onderschat.⁸

6 Worstelen en boven komen

Ik vat het voorafgaande kort samen. Waarschijnlijk zijn we het dieptepunt van de huidige recessie al gepasseerd. Pas in de tweede helft van dit jaar trekt de economie echter duidelijk aan. De uitgangspositie is een stuk beter dan na de vorige recessie. Rente en inflatie blijven voorsnog laag.

Zorgwekkend is de ontwikkeling van de werkloosheid. Sinds 1987 is de totale beroepsbevolking jaarlijks met 110 duizend toegenomen. Bij deze trendmatige groei van het arbeidsaanbod moet de werkgelegenheid jaarlijks eveneens met 110 duizend stijgen om het oplopen van de werkloosheid te voorkomen. Dat zal tot 1996 niet lukken. De werkloosheid groeit dus nog sterk. Dat maakt sommigen moedeloos. Ten onrechte. Ten eerste groeide de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar met ongeveer een miljoen personen. Die banenmachine hoeft niet te stokken, wanneer de economie weer gaat groeien. Ten tweede: zelfs het afgelopen jaar, toen het bruto binnenlands product nauwelijks toenam, is de werkgelegenheid nog duidelijk toegenomen. Het aantal mensen dat ten minste twaalf uur per week werkte, was in 1993 gemiddeld veertigduizend hoger dan een jaar eerder. Dat de werkgelegenheid vorig jaar bleef groeien, kwam met name doordat meer mensen voor zichzelf zijn begonnen. De groei met veertigduizend werkenden betrof namelijk vrijwel uitsluitend mensen die werken in hun eigen bedrijf, in een beroepspraktijk of op freelance-basis. Het aantal werknemers was vorig jaar gemiddeld hetzelfde als in 1992.⁹

Blijkens deze uitkomsten van de Enquête beroepsbevolking van het CBS is er ondernemingszin genoeg in Nederland. Soms bestaat in dit land evenwel de neiging hoopgevende ontwikkelingen te verhullen, wanneer zij niet stroken met de 'tijdgeest'. Bij alle begrijpelijke onrust over uitdagingen aan de vaderlandse economie door globalisering van productieprocessen, en ondanks het momenteel snel oplopende werkloosheidscijfer, is het kortzichtig en gevaarlijk de ogen te sluiten voor de genoemde positieve trends.

Onder economen groeit consensus dat een voorspoedig economisch herstel en een forse groei van de werkgelegenheid ten zeerste gebaat zouden zijn bij een combinatie van de volgende overheidsmaatregelen:

1 Verlaging van de loonkosten van laaggeschoolde arbeid, door lastenverlichting en

bevriezing van het wettelijk minimumloon. Zowel in 1993 als in 1994 is het minimumloon niet verhoogd. Op 22 februari 1994 heeft het kabinet bovendien een structurele lastenverlichting aangekondigd van vijf miljard gulden. De voorgestelde maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan verlaging van de loonkosten.

2 Vergroting van de (netto) afstand tussen laagste lonen en uitkeringen, wat het aanvaren van werk financieel aantrekkelijker maakt. Dit kan door:

- invoering van fiscale faciliteiten voor werknemers;
- bevrozing dan wel verlaging van de uitkeringen van personen die beschikbaar (moeten) zijn voor de arbeidsmarkt.

De programma's die de politieke partijen hebben opgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen maken veelal gewag van dit type maatregelen.

3 Krachtige aanpak van kartels en prijsafspraken, om de dynamiek van markten te vergroten.

Goede ondernemers verwachten hun heil niet van de overheid. Zij zullen bovenal werken aan de bedrijfsinterne voorwaarden om te profiteren van de komende economische opleving:

- kwaliteit en kennisintensiteit van hun producten opvoeren;
- bouwen aan een slanke en wendbare arbeids- en productieorganisatie;
- opvoeren van de produktiviteit, streven naar meer kostenbewustzijn;
- oriëntatie op nieuwe markten en het verrichten van doeltreffende marketinginspanningen.

Met dat al neemt de concurrentie toe, zowel op de arbeidsmarkt als op afzetmarkten. Concurrenieren op dynamische markten betekent een permanente worsteling. Daarbij kan Nederland zich het devies van Zeeland eigen maken: 'Ik worstel, en kom boven'.

Noten

1 Dit artikel vormt een bewerking van mijn voordracht op het MARUG Congres van 10 februari 1994 *Under pressure: concurreren op stagnerende markten*.

2 CBS, Persbericht PB94-20, dd. 28 januari 1994.

3 Ministerie van SZW, *Sociale Nota 1994*, p. 141.

4 W. Boonstra, 'Waarom de langere rente weer zal stijgen', in *het Financieel Dagblad*, 20 januari 1994.

5 CBS, Persbericht PB94-18, dd. 27 januari 1994.

6 *Miljoenennota 1994*, p. 343.

7 *Miljoenennota 1994*, p. 344.

8 C.A. de Kam, 'Overheidsfinanciën op een kruispunt?', *Openbare uitgaven*, december 1993, pp. 273-284.

9 Cijfers zijn ontleend aan Persbericht PB94-11 van het CBS, dd. 20 januari 1994.